

Evaluación Preliminar de la Precisión de Modelos Dinámicos mediante Técnicas de Descomposición Modal

Lorenzo Pérez

Facultad de Ingeniería, UNLP, La Plata, Argentina
Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, UNLP, La Plata, Argentina
`lorenzo.perez@ing.unlp.edu.ar`
`lorperez@fcaglp.unlp.edu.ar`

13 de septiembre de 2021

Resumen

Los modelos dinámicos de generadores de alta calidad son fundamentales para realizar estudios y planificaciones fiables y precisas de los sistemas eléctricos. Con la disponibilidad de mediciones de unidades de medición fasorial (PMU), el enfoque de validación de modelos basado en mediciones ha ganado una importancia significativa. Actualmente, los resultados de la validación de modelos se analizan comparando visualmente las mediciones de PMU del mundo real con los datos simulados basados en modelos. En este trabajo, proponemos métricas para cuantificar los resultados de la validación de modelos dinámicos de generadores basadas en la respuesta de los generadores a cada modo del sistema, incluyendo tanto los locales como los entre áreas, utilizando un enfoque de análisis modal. Las métricas proporcionan información sobre la inexactitud asociada al modelo en términos de las características de cada modo. Los resultados iniciales obtenidos utilizando datos del mundo real validan la eficacia de las métricas propuestas. En este estudio, realizamos el análisis modal utilizando el método de Prony.

Abstract

Dynamic models of high-quality generators are fundamental for conducting reliable and accurate studies and planning of electrical systems. With the availability of Phasor Measurement Unit (PMU) measurements, the measurement-based model validation approach has gained significant importance. Currently, model validation results are analyzed by visually comparing real-world PMU measurements with model-based simulated data. In this work, we propose metrics to quantify the results of dynamic generator model validation based on the

generators' response to each system mode, including both local and inter-area modes, using a modal analysis approach. The metrics provide information on the inaccuracy associated with the model in terms of the characteristics of each mode. Initial results obtained using real-world data validate the effectiveness of the proposed metrics. In this study, we perform modal analysis using the Prony method.

Los modelos dinámicos de alta calidad de los generadores son críticos para llevar a cabo operaciones y planificaciones fiables y económicas de los sistemas eléctricos. Se realizan estudios dinámicos para diversas perturbaciones del sistema, como pérdidas de generación, desconexiones de líneas, etc., utilizando estos modelos tanto para la planificación a corto como a largo plazo. Estos estudios proporcionan información sobre varios aspectos de la estabilidad dinámica de los sistemas eléctricos, como la estabilidad del ángulo del rotor, la relación de amortiguamiento de los modos del sistema, la contribución del generador a la respuesta de frecuencia primaria, la recuperación de la frecuencia y el voltaje del sistema, etc., e identifican contingencias que pueden resultar en inestabilidad del sistema. La precisión de estos estudios depende en gran medida de la calidad de los modelos dinámicos utilizados, lo que hace que la validación de los modelos dinámicos de los generadores sea significativa.

La necesidad de contar con modelos dinámicos precisos y actualizados para realizar operaciones y planificaciones de la red fiables y económicas se reforzó después del conocido apagón de la red occidental de 1996[1]. El modelo de planificación del Consejo de Coordinación del Sistema Occidental (WSCC) no pudo replicar las oscilaciones inestables del sistema observadas tras la serie de eventos que condujeron al apagón general. Después de este evento, la NERC ahora requiere que todos los generadores con una capacidad superior a 10MVA sean validados cada cinco años. Además, se han desarrollado los Estándares de Fiabilidad MOD-026 y MOD-027[2][3] para proporcionar directrices para la validación de modelos de generadores.

Los métodos tradicionales para validar los modelos dinámicos de generadores incluyen pruebas por etapas y pruebas de respuesta de frecuencia en reposo[4]. Estos métodos implican pruebas físicas de los generadores y, por lo tanto, los generadores a validar no están disponibles para las operaciones normales. Aunque estos métodos proporcionan modelos dinámicos de alta calidad, son técnicamente difíciles y costosos. Con la disponibilidad de mediciones de sincrofasores, los métodos de validación basados en mediciones se han vuelto ampliamente aceptados[5]. Este método requiere que se instalen Unidades de Medición Fasorial (PMU) en el punto de interconexión (POI) de cada generador a validar. Las mediciones de PMU se utilizan como señales de entrada para validar el modelo dinámico. Este enfoque de validación de modelos dinámicos está disponible en varios simuladores de sistemas eléctricos como GE PSLF, SIEMENS PTI PSSE, PowerWorld Simulator y TSAT.

La Administración de Energía de Bonneville (BPA) y el Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico (PNNL) han desarrollado la herramienta de Validación de Modelos de Plantas de Energía (PPMV) que realiza simulaciones dinámicas utilizando mediciones de PMU de entrada y valida el modelo dinámico[6]. El detalle de esta herramienta se puede encontrar en la literatura. Actualmente, la validación del modelo se lleva a cabo inspeccionando visualmente la diferencia entre las mediciones simuladas y reales de potencia activa y reactiva. Un enfoque similar también se utiliza en la herramienta de Verificación de Modelos de Plantas de Energía desarrollada por ISO-New England[7]. Para automatizar el proceso de validación de modelos, se requiere algún sistema de

métricas para cuantificar los resultados de la validación de modelos de plantas de energía.

En trabajos anteriores, se calcula la raíz cuadrada media entre las mediciones reales y simuladas para cuantificar los resultados de la validación del modelo[8]. Sin embargo, este enfoque solo es adecuado para casos en los que las mediciones simuladas y reales siguen un patrón de forma similar. Las métricas basadas en el dominio de la frecuencia, definidas por primera vez como medida de similitud de magnitud-forma, se aplicaron para cuantificar los resultados de la validación de modelos en estudios posteriores. Esta métrica encuentra un promedio ponderado de la medida de similitud de los espectros de magnitud y fase en el dominio de la frecuencia.

En este trabajo, proponemos un nuevo conjunto de métricas para cuantificar los resultados de la validación de modelos utilizando el método de análisis modal. La métrica de cuantificación se calcula en base a la respuesta de los generadores a cada modo, tanto local como entre áreas. Incluimos una metodología detallada para obtener las métricas propuestas. Aunque se puede utilizar cualquier método de análisis modal, como Prony o Matrix-pencil[9], en este trabajo utilizamos el método de análisis de Prony para ilustrar la metodología de obtención de las métricas propuestas[10].

El resto del artículo está organizado de la siguiente manera: La Sección 1 describe brevemente el método de análisis de Prony. La Sección 2 presenta una metodología detallada para obtener las métricas propuestas para cuantificar los resultados de la validación de modelos. La Sección 3 proporciona resultados y discusión, y la Sección 4 presenta las conclusiones.

1. Descripción del método de Prony

En esta sección, describimos brevemente el método de análisis de Prony para estimar los modos del sistema utilizando oscilaciones de amortiguamiento. Los detalles completos de este método se pueden encontrar en la literatura especializada[10].

1.1. Método de Prony

El método de Prony consta de tres pasos principales:

1. En el primer paso, obtenemos un modelo de predicción lineal discreta (LPM) que se ajusta a la señal, resolviendo un problema de mínimos cuadrados lineales dado por:

$$\mathbf{Y}\mathbf{a} = \mathbf{y}, \quad (1)$$

donde

$$\mathbf{a} = [a_1 \quad a_2 \quad \cdots \quad a_n]^T, \quad \mathbf{y} = [y[n+0] \quad y[n+1] \quad \cdots \quad y[N-1]]^T,$$

$$\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} y[n-1] & y[n-2] & \cdots & y[0] \\ y[n-0] & y[n-1] & \cdots & y[1] \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y[N-2] & y[N-3] & \cdots & y[N-n-1] \end{bmatrix}.$$

Aquí, n es el orden del modelo seleccionado para obtener las estimaciones de los modos del sistema. La solución de mínimos cuadrados de (1) está dada por:

$$\hat{\mathbf{a}} = \mathbf{Y}^\dagger \mathbf{y}, \quad (2)$$

donde \dagger denota la pseudoinversa de una matriz. La ecuación polinomial de orden n está entonces dada por:

$$1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \cdots + a_n z^{-n} = 0. \quad (3)$$

2. En el segundo paso, calculamos las estimaciones de los modos, dadas por $\hat{\lambda}_i = \omega_i + j\sigma_i$ para $i = 1$ a n , utilizando:

$$\hat{\lambda}_i = \frac{1}{\Delta T} \log \hat{z}_i, \quad (4)$$

donde $\{\hat{z}_i\}_{i=1}^n$ son las raíces de la ecuación polinomial estimada de orden n dada por (3), ΔT es el período de muestreo de las mediciones, ω_i es la frecuencia de cada modo en rad/seg, y σ_i es el coeficiente de amortiguamiento. La relación de amortiguamiento de cada modo i -ésimo está dada por:

$$\hat{\zeta}_i = -\frac{\sigma_i}{\sqrt{\omega_i^2 + \sigma_i^2}}. \quad (5)$$

3. En el paso final, calculamos la amplitud y fase inicial de cada modo, dadas por la estimación fasorial \hat{B}_i , resolviendo:

$$\mathbf{Z}\mathbf{B} = \mathbf{y}', \quad (6)$$

donde

$$\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} z_0^1 & z_0^2 & \cdots & z_0^n \\ z_1^1 & z_1^2 & \cdots & z_1^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z_{N-1}^1 & z_{N-1}^2 & \cdots & z_{N-1}^n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = [B_1 \quad B_2 \quad \cdots \quad B_n]^T, \quad \mathbf{y}' = [y[0] \quad y[1] \quad \cdots \quad y[N-1]]^T.$$

La solución de mínimos cuadrados de (6) está dada por:

$$\hat{\mathbf{B}} = \mathbf{Z}^\dagger \mathbf{y}'. \quad (7)$$

Siguiendo los pasos 1 a 3, obtenemos las estimaciones de los modos del sistema mediante (4) y la forma modal de cada modo mediante (7)[11].

1.2. Validación de las Estimaciones de los Modos del Sistema

No es suficiente solo estimar los modos del sistema; es de capital importancia validar estas estimaciones[12]. Para validar las estimaciones de los modos, comparamos la señal original con la señal reconstruida, que está dada por:

$$\hat{y}[k] = \sum_{i=1}^n \hat{B}_i \hat{z}_i^k. \quad (8)$$

La bondad de ajuste entre la señal original y la reconstruida está dada por:

$$\text{GoF} = \frac{|y[k] - \hat{y}[k]|}{|y[k]|}. \quad (9)$$

Basándonos en esta métrica de bondad de ajuste, podemos seleccionar el orden del modelo n para obtener el mejor ajuste entre la señal analizada y la reconstruida[13].

1.3. Clasificación de las Estimaciones de los Modos del Sistema

Como se describe en la literatura, no todas las estimaciones de modos representan modos reales del sistema. Algunas de las estimaciones de modos son espurias y deben descartarse. Una forma de distinguir las estimaciones de modos reales de las espurias es clasificar los modos del sistema basándonos en su energía, dada por:

$$E_i = \sum_{k=1}^N (B_i z_i^k)^2. \quad (10)$$

Podemos descartar los modos del sistema que tienen una energía insignificante en comparación con la energía más alta[14].

2. Métricas para la cuantificación de los resultados de validación del modelo

En este trabajo, proponemos nuevas métricas para cuantificar los resultados de la validación de modelos obtenidos mediante el enfoque basado en mediciones[5][11][6]. Derivamos la métrica calculando la respuesta acumulativa de un generador a cada modo del sistema observado en las mediciones[14][8]. Proponemos dos métricas: una para la magnitud y otra para la fase. La métrica para la magnitud incorpora cualquier discrepancia asociada con el amortiguamiento y la frecuencia de los modos del sistema entre la respuesta basada en el modelo y las mediciones reales de PMU. La métrica para la fase calcula cualquier diferencia de fase entre las dos señales. Podemos combinar las dos métricas como un

promedio ponderado o usarlas por separado. En este estudio, utilizamos las dos métricas por separado, ya que esto puede proporcionar información útil para la calibración, es decir, si la calibración debe centrarse en el cambio de fase, la amplitud o ambos[4][15].

La métrica para comparar la similitud de la magnitud de las mediciones reales y simuladas está dada por:

$$\text{Mamp} = 1 - \left(\frac{1}{\sum_{i=1}^p w_i} \right) \sum_{i=1}^p w_i \left(\frac{|\hat{y}_m^i| - |\hat{y}_s^i|}{|\hat{y}_m^i|} \right) \quad (11)$$

donde

$$\hat{y}_i = [|\hat{y}_i[0]| \quad |\hat{y}_i[1]| \quad \cdots \quad |\hat{y}_i[N-1]|]^T \quad (12)$$

$$\hat{y}_i[k] = \hat{B}_i z_k^i \quad (13)$$

El superíndice 'm' corresponde a las estimaciones utilizando mediciones reales de PMU y 's' corresponde a las estimaciones utilizando la señal simulada, w_i es el factor de peso para cada modo que elegimos que sea la energía de cada modo dada por (10VER), p es el número de modos dominantes seleccionados de n modos basados en la energía de cada modo en comparación con la energía del modo que tiene la energía más alta, y $|\cdot|$ denota el valor absoluto de la cantidad[7][12].

La métrica para calcular la similitud de la fase entre las mediciones reales y simuladas está dada por:

$$\text{Mph} = 1 - \left(\frac{1}{\sum_{i=1}^p w_i} \right) \sum_{i=1}^p w_i \left(\frac{|\angle \hat{B}_m^i - \angle \hat{B}_s^i|}{180} \right) \quad (14)$$

donde $|\angle \hat{B}_m^i - \angle \hat{B}_s^i|$ es la diferencia de fase (en grados) del i -ésimo modo calculado utilizando la medición real y simulada[13].

La métrica obtenida para cada modo se pondera con su energía para obtener una única métrica. Esto se hace de tal manera que el modo que tiene la energía más alta tendrá el mayor efecto en las métricas y viceversa[15][6].

La metodología paso a paso para obtener las métricas propuestas es la siguiente:

1. Preprocesamos las mediciones de PMU y las simuladas para el análisis modal utilizando el enfoque descrito en la literatura, que incluye filtrado, submuestreo, etc.[1][6]
2. Obtenemos estimaciones de modos y formas modales tanto para las mediciones de PMU preprocesadas como para las mediciones basadas en modelos utilizando (4) y (7). En este paso, realizamos la selección del orden del modelo para ambas señales comparando la señal original preprocesada y la reconstruida. Además, distinguimos los modos dominantes de los espurios calculando la energía de las estimaciones de modos utilizando (10)[10][9][12].

Figura 1: Mediciones de PMU registradas en el Punto de Interconexión, y respuesta del generador basada en el modelo obtenida mediante la herramienta PPMV

3. Calculamos las dos métricas que cuantifican la similitud de la relación de amortiguamiento, frecuencia, amplitud inicial y fase de cada modo dominante estimado entre las mediciones reales y simuladas utilizando (11) y (14)[5][14][8].

3. Resultados y discusiones

Obtuvimos los resultados utilizando mediciones de PMU del mundo real registradas en la red occidental para ilustrar la efectividad de las métricas propuestas[5]. La Figura 1 muestra la señal de PMU medida en el punto de interconexión (POI) del generador, y la respuesta del generador basada en el modelo obtenida utilizando la herramienta PPMV.

Antes de realizar el análisis modal, preprocesamos las señales como se describe en la literatura[12]. Redujimos la frecuencia de muestreo de las mediciones de 30 a 5 muestras/seg y eliminamos y/o interpolamos cualquier valor atípico o dato faltante.

3.1. Estimación y validación de los modos del sistema

La selección del orden del modelo es crucial para el método propuesto, ya que puede afectar significativamente las métricas para cuantificar los resultados de la validación[15]. Para las mediciones de PMU, elegimos un orden de modelo $n = 12$, y para los datos simulados basados en el modelo, un orden de $n = 10$, que proporcionaron el mejor ajuste entre los datos originales y reconstruidos, como se muestra en la Figura 2[10][9].

Las Tablas 1 y 2 presentan las estimaciones de los modos para las mediciones de PMU y las mediciones simuladas basadas en el modelo[13]. Para los cálculos de las métricas, no consideramos las estimaciones de modos con energía inferior al 5% de la energía más alta.

(a) Para mediciones PMU: $n = 12$ y Bondad de ajuste = 0.84

(b) Para respuesta basada en modelo: $n = 10$ y Bondad de ajuste = 0.84

Figura 2: Comparación de la señal original preprocesada y reconstruida para la selección del orden del modelo.

Tabla 1: Estimaciones del modo del sistema para mediciones de PMU

Frecuencia [Hz]	Relación de Amortiguación	Amplitud Inicial	Fase Inicial	Energía Normalizada
0,849	18,29 %	11,402	-1,736°	1,000
0,514	42,87 %	6,775	101,609°	0,115
0,357	9,58 %	2,087	-92,175°	0,105
1,683	6,37 %	2,729	155,068°	0,076
1,212	11,11 %	2,819	-105,699°	0,050
1,960	19,73 %	2,300	-136,926°	0,014

Tabla 2: Estimaciones del modo del sistema para datos simulados basados en modelos

Frecuencia [Hz]	Relación de Amortiguación	Amplitud Inicial	Fase Inicial	Energía Normalizada
0,796	19,83 %	4,656	-40,973°	0,263
0,000	1,00 %	10,716	13,482°	1,000
0,351	11,75 %	1,032	-76,248°	0,042
1,782	17,83 %	4,783	142,930°	0,230
1,143	27,68 %	7,083	-160,119°	0,513
2,500	7,29 %	1,240	108,750°	0,004

3.2. Cálculo de métricas

Utilizando las ecuaciones (11) y (14), calculamos las métricas para medir la similitud entre las mediciones de PMU y los datos simulados basados en el modelo[14][8], que se presentan en la Tabla 3. Si algún modo observado en la medición de PMU no se observó en el modo estimado utilizando los datos simulados, asignamos el error máximo de 1 a ese modo.

	Modo 1	Modo 2	Modo 3	Modo 4	Medida de Similitud
Factor de Ponderación	1	0,115	0,105	0,076	-
Error de Magnitud	0,605	1	0,552	0,667	0,338
Error de Fase	0,218	1	-0,088	0,067	0,723

Tabla 3: Métricas calculadas para cuantificar los resultados de la validación del modelo

Basándonos en las métricas calculadas, podemos afirmar que el modelo dinámico no representa con precisión el modelo que generó las mediciones de PMU y requiere calibración[4][7]. Podemos verificar esta conclusión comparando la contribución de cada estimación de modo a las mediciones de PMU y la respuesta del generador simulado, como se muestra en la Figura 3.

Figura 3: Resultados de validación obtenidos para cada modo

3.3. Métricas calculadas para el modelo calibrado

Los ejemplos utilizados en este trabajo para calcular las métricas de cuantificación de los resultados de validación del modelo también se utilizaron en un estudio anterior, donde propusimos una nueva metodología para calibrar el modelo dinámico[6]. Los resultados mostrados en la sección anterior corresponden al modelo antes de la calibración. También calculamos las métricas para el modelo calibrado utilizando la metodología descrita en ese estudio. La Figura 4 muestra los resultados de la validación del modelo para el modelo calibrado obtenidos utilizando la herramienta PPMV.

Figura 4: Mediciones de PMU y respuesta simulada utilizando el modelo calibrado

La Tabla 4 presenta las estimaciones de modos obtenidas para los datos simulados generados utilizando el modelo calibrado, y la Tabla 5 muestra las métricas calculadas. Las métricas calculadas indican que el modelo calibrado representa con precisión las mediciones de PMU[2][3]. Podemos verificar esto nuevamente basándonos en la buena correspondencia obtenida entre la contribución de cada modo a las mediciones de PMU y los datos simulados basados en el modelo calibrado, como se muestra en la Figura 5.

Tabla 4: EEstimaciones del modo para datos simulados basados en modelo calibrado

Frecuencia [Hz]	Relación de Amortiguación	Amplitud Inicial	Fase Inicial	Energía Normalizada
0,851	18,39 %	11,456	10,991°	1,000
0,535	40,96 %	5,886	110,492°	0,089
0,357	9,13 %	1,944	-84,154°	0,091
1,673	6,66 %	2,853	-161,985°	0,073
1,219	10,99 %	3,309	-89,831°	0,065
1,869	22,35 %	3,232	-171,693°	0,049

Modelo calibrado	Modo 1	Modo 2	Modo 3	Modo 4	Medida de Similitud
Factor de Ponderación	1	0,115	0,105	0,076	-
Error de Magnitud	0,010	0,138	0,055	0,066	0,962
Error de Fase	-0,071	-0,049	-0,045	-0,239	0,922

Tabla 5: Métricas calculadas para el modelo calibrado

Figura 5: Resultados de validación obtenidos para cada modo utilizando el modelo calibrado

4. Conclusión

En este trabajo, proponemos métricas para cuantificar los resultados de la validación de modelos basadas en la respuesta de los generadores a cada modo del sistema[11]. Estas métricas pueden ayudar a identificar modelos de generadores que no tienen una respuesta dinámica precisa y, por lo tanto, ayudar a obtener modelos que puedan representar colectivamente un comportamiento oscilatorio y una respuesta dinámica del sistema precisos. Este método es aplicable a tipos de respuesta del sistema con oscilaciones de amortiguamiento en los que los modos son observables en las mediciones de PMU.

Los resultados iniciales obtenidos utilizando datos del mundo real validan la efectividad de las métricas propuestas. Sin embargo, es necesario realizar

pruebas exhaustivas para identificar umbrales que puedan ayudar a distinguir un buen modelo de aquellos que necesitan calibración. Una vez que se identifiquen los umbrales, utilizaremos las métricas propuestas para automatizar el proceso de validación del modelo.

Nuestro trabajo futuro se centrará en este aspecto de automatizar el proceso de validación del modelo e incorporar la metodología en la herramienta PPMV, así como desarrollar una metodología de calibración basada en las métricas de error propuestas en este trabajo.

5. Referencias

- [1] Dmitry N Kosterev, Craig W Taylor y William A Mittelstadt. «Model validation for the August 10, 1996 WSCC system outage». En: *IEEE Transactions on Power Systems* 14.3 (1999), págs. 967-979.
- [2] NERC. *Standard MOD-026-1 – Verification of Models and Data for Generator Excitation Control System or Plant Volt/Var Control Functions*. NERC Std.
- [3] NERC. *Standard MOD-027-1 – Verification of Models and Data for Turbine/Governor and Load Control or Active Power/Frequency*. NERC Std.
- [4] John Feltes y Luís Lima. «Validation of dynamic model parameters for stability analysis; industry need, current practices and future trends». En: *2003 IEEE Power Engineering Society General Meeting (IEEE Cat. No. 03CH37491)*. Vol. 3. IEEE. 2003, págs. 1295-1301.
- [5] Paul Overholt et al. «Improving reliability through better models: Using synchrophasor data to validate power plant models». En: *IEEE Power and Energy Magazine* 12.3 (mayo de 2014), págs. 44-51.
- [6] Yang Li et al. «An innovative software tool suite for power plant model validation and parameter calibration using PMU measurements». En: *2017 IEEE Power Energy Society General Meeting*. IEEE. Jul. de 2017, págs. 1-5.
- [7] Miao Wu et al. «Power plant model verification at ISO New England». En: *2017 IEEE Power & Energy Society General Meeting*. IEEE. 2017, págs. 1-5.
- [8] Ehsan Rezaei y Mani V Venkatasubramanian. *How well does a model simulation match with system response?* North American SynchroPhasor Initiative. 2019.
- [9] Tapan K Sarkar y O Pereira. «Using the matrix pencil method to estimate the parameters of a sum of complex exponentials». En: *IEEE Antennas and Propagation Magazine* 37.1 (1995), págs. 48-55.
- [10] John F Hauer, Christian J Demeure y Louis L Scharf. «Initial results in Prony analysis of power system response signals». En: *IEEE Transactions on Power Systems* 5.1 (feb. de 1990), págs. 80-89.
- [11] Jordan Wold, Matt Donnelly y Dan Trudnowski. «Input estimation for power plant model validation using PMU terminal measurements». En: *2018 IEEE Power Energy Society General Meeting (PESGM)*. IEEE. Ago. de 2018, págs. 1-5.
- [12] Utsav Agrawal y John W Pierre. «Visual validation of estimated parametric models of power systems under ambient conditions». En: *Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences*. 2019.

- [13] John W Pierre, Daniel J Trudnowski y Matt K Donnelly. «Initial results in electromechanical mode identification from ambient data». En: *IEEE Transactions on Power Systems* 12.3 (1997), págs. 1245-1251.
- [14] Ki Shin. «An alternative approach to measure similarity between two deterministic transient signals». En: *Journal of Sound and Vibration* 371 (2016), págs. 434-445.
- [15] Miao Wu y Le Xie. «A feature-based diagnosis framework for power plant model validation». En: *2018 Power Systems Computation Conference (PSCC)*. IEEE. 2018, págs. 1-7.